

ARBEITSSCHWERPUNKTE

Arbeitsprogramm 2024

Anmerkung: Die Ratsversammlung trat am 18. Dezember 2023 zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen und verabschiedete in ihrer ersten regulären Sitzung am 22. Jänner 2024 das folgende Arbeitsprogramm für 2024.

Arbeitsschwerpunkte

- 1. Empfehlung zur Verwendung der Mittel des Fonds Zukunft Österreich 2024**
Entsprechend seinem gesetzlichen Auftrag, den Stiftungsrat der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung zu unterstützen, wird der Rat eine Empfehlung über die Vergabe der Fördermittel der Stiftung aussprechen.
- 2. FTI-Monitor 2024**
Analyse und Bewertung der Leistungsfähigkeit des österreichischen FTI-Systems in der Periode 2024 im internationalen Vergleich
- 3. Pflichtenheft für das Regierungsprogramm der XXVIII. Legislaturperiode**
hinsichtlich FTI- und wissenschaftspolitischen Strategien und Zielen sowie besonders drängenden Themen und Herausforderungen
- 4. Input für das Framework Programme 10 der Europäischen Union**
Empfehlungen an die österreichische Bundesregierung und Akteur:innen des österreichischen FTI- und Wissenschaftssystems für die europäischen Verhandlungen zum 10. Forschungsrahmenprogramm der EU
- 5. Entwicklung möglicher Zukunftsszenarien und Prüfung der Resilienz und Antifragilität des bestehenden FTI- und Wissenschaftssystems und daraus folgenden Empfehlungen**